

ӘОЖ 616.132-007.64

ҚОЛҚА АНЕВРИЗМАСЫ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, ассистент Шымкент., Қазақстан

МУСАЕВА САФИЯ ХУСАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

КУЛАХМЕТОВ СУЛТАНБЕК МУРАТЖАНОВИЧ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

НУРАЛИЕВ АРМАН КАМАЛОВИЧ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Қолқа аневризмасы (ҚА) — қолқаның кез келген бөлімінің үдемелі кеңеюі, ол әдетте генетикалық тұрғыдан бейімділігі бар адамдарда бірнеше қоздырушы факторлардың бірлескен әсерінен дамиды. Генетикалық құрылымды зерттеу ҚА-ның пайда болуы мен үдеуіндегі патогенетикалық механизмдер мен сигналдық жолдарды түсінуге, сондай-ақ диагностикалық биомаркерлер мен дәрілік препараттарды әзірлеуге арналған нысаналарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл шолу қолқаның кеуде және құрсақ бөлімдерінің аневризмаларының дамуының генетикалық негіздері туралы заманауи деректерді талдауға арналған.

Аневризманың даму қаупі жоғары гендер қолқаның кеуде бөліміндегі аневризмалар үшін жақсырақ зерттелген. Алайда жаңа зерттеу әдістері құрсақ қолқасы аневризмаларына да тән ерекше генетикалық ландшафттың бар екенін көрсетеді.

Аневризмалардың қалыптасуына генетикалық бейімділік кең таралған генетикалық варианттармен де (аневризмасы бар науқастар тобындағы кездесу жиілігі бақылау тобынан 5%-дан аспайтын айырмашылықпен ерекшеленеді), сондай-ақ жасушадан тыс матрикс пен сигналдық жолдардың гендеріндегі сирек мутациялармен де анықталады. Геномика, транскриптомика, эпигеномика және протеомика деректерін клиникалық фенотиптермен біріктіру бұл өмірге қауіпті жағдайдың скринингі, мониторингі және ықтимал фармакологиялық профилактикасы үшін дербестендірілген стратегияларды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: теориялық шолу, қолқа аневризмасы, кеуде қолқасының аневризмасы, құрсақ қолқасының аневризмасы, тегіс бұлшықет жасушалары, жасушааралық матрикс, металлопротеиназалар, генетикалық бейімділік.

Ұзақ уақыт бойы симптомсыз өтуіне немесе клиникалық белгілерінің бейспецификалық болуына және өлім-жітім деңгейінің 80%-ға дейін жетуіне байланысты қолқа аневризмасы қазіргі кардиология мен жүрек-қантамыр хирургиясының өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Популяциядағы ҚА таралуы 1–2% құрайды, ал 65 жастан асқан адамдарда бұл көрсеткіш 10%-ға дейін жетеді. Қолқа аневризмасының негізгі қауіптілігі – тамырдың жылдам кеңеюі, кейіннен оның қабырғасының ажырауы немесе жарылуы. ҚА жағдайларының 60%-дан астамы қолқаның жоғарылайтын бөлігінде және доғасында кездеседі. Соңғы онжылдықта аурушандықтың тұрақты өсуі байқалады.

Қолқа диаметрінің патологиялық ұлғаюына генетикалық және анатомиялық бейімділік, жүрек қақпақшалары мен ірі тамырлардың құрылымдық ерекшеліктері сияқты көптеген факторлардың өзара әрекеттесуі әсер етеді. Бұл ерекшеліктердің өзі де көбінесе генетикалық мутациялардың нәтижесі болып табылады. Аневризманың ерте кезеңдерін анықтау қиын, өйткені ол әдетте симптомсыз өтеді. Дегенмен, генетикалық бейімділігі бар адамдарда аз

қимылды өмір салты, темекі шегу, алкогольді шамадан тыс пайдалану, қоршаған ортаның ластануы және созылмалы стресс аурудың дамуына түрткі болуы мүмкін. Аневризмасы бар науқастардың едәуір бөлігінде семіздік, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі және артериялық гипертензия анықталады. Қабыну үдерісінің айқындылығы, қолқа тіндеріндегі зат алмасу бұзылыстары және сигналдық жолдардың ерекшеліктері де генетикалық тұрғыдан анықталуы мүмкін. Осы шолудың мақсаты – қолқа аневризмасының дамуының генетикалық негіздері жөніндегі заманауи деректерге кешенді талдау жүргізу.

Кеуде қолқасы аневризмасының (КҚА) дамуына генетикалық бейімділік шамамен 20% жағдайда отбасылық анамнезді талдау арқылы расталады. Аллельдердің кездесу жиілігі мен олардың әсер ету дәрежесі әдетте кері пропорционалды болады: сирек кездесетін варианттар (мутациялар немесе патогенді варианттар) күшті әсер көрсетсе, кең таралған варианттардың әсері әлсіз болады.

Кеуде қолқасының аневризмасы немесе оның қабырғасының ажырауы бар науқастардың шамамен бестен бір бөлігінде аурудың аутосомды-доминантты тұқым қуалау түрі байқалады. Мұндай жағдайларда бірінші дәрежелі туыстарында да осыған ұқсас ауру кездеседі. Бұл кеуде қолқасы ауруларының бір гендегі мутация салдарынан дамидыны көрсетеді. Ал құрсақ қолқасы аневризмасында мұндай тұқым қуалау түрі сирек анықталады. Кеуде қолқасы ауруларының тұқым қуалайтын қаупін арттыратын (Heritable Thoracic Aortic Disease — HTAD) гендер анықталған. Ең жиі кездесетіндері дәнекер тіннің синдромдық түрлері болып табылады: Марфан синдромы, Элерс–Данлос синдромы, Лойс–Дитц синдромы және отбасылық кеуде қолқасы аневризмасы. Бұл синдромдардың негізгі көріністерінің бірі – қолқа қабырғасының серпімділігінің бұзылуы және аневризманың қалыптасуы.

Марфан синдромы кезінде 65–100% жағдайда кеуде қолқасының патологиясы анықталады. Көбінесе Вальсальва синусы мен жоғарылайтын қолқа бөлігінің кеңеюі байқалады (63,6%). Қолқаның айқын кеңеюі әдетте 13 жастан кейін дамиды. Қолқа түбірінің диаметрі біркелкі және симметриялы түрде ұлғаяды, бұл ұл балаларда айқынырақ көрінеді.

Қолқа түбірінің окшауланған дилатациясы көп жағдайда симптомсыз өтеді. Кейбір науқастарда физикалық жүктеме кезінде төс артындағы ауырсыну байқалуы мүмкін, ол қолқа қабырғасының шамадан тыс созылуымен байланысты. Марфан синдромы — өмір бойы клиникалық белгілерінің даму ықтималдығы өте жоғары болатын аутосомды-доминантты тұқым қуалайтын ауру. Барлық анықталған жағдайлардың 25–30%-ы спорадикалық сипатта болады. Бұл синдром FBN1 генінің патогенді варианттарымен байланысты. Аталған ген фибриллин-1 ақуызын кодтайды. Фибриллин-1 — дәнекер тіннің тұрақтылығын қамтамасыз ететін жасушадан тыс матрикстің негізгі құрылымдық компоненті. Марфан синдромының қолқадағы ең маңызды көріністеріне қолқа түбірінің симптомсыз аневризмасы және қолқа қабырғасының ажырауы жатады. Көпшілік жағдайда Марфан синдромы аутосомды-доминантты жолмен тұқым қуалайды, бірақ сирек жағдайларда аутосомды-рецессивті тұқым қуалау үлгілері де сипатталған. Марфан синдромы бар науқастарда аневризманың қалыптасуы әдетте қолқа түбірінің симптомсыз кеңеюінен басталады. Уақыт өте келе бұл кеңею үдеп, аневризмаға айналады. Кейіннен аневризма тұрақсызданып, Стэнфорд жіктемесі бойынша А типті жедел қолқа ажырауына алып келуі мүмкін.

Марфан синдромының клиникалық көріністері трансформациялаушы өсу факторы β (TGF-β) жүйесінің шамадан тыс белсенділігімен байланысты. Фибриллин-1 қалыпты жағдайда белсенді емес TGF-β молекулаларын байланыстырып, олардың белсенділігін шектейді. Бұл фактор жасушадан тыс матрикс компоненттерінің түзілуін ынталандырады. Фибриллин-1 тапшылығы кезінде TGF-β шамадан тыс белсеніп, дәнекер тіннің артық жиналуына және матрикстің қайта құрылуына әкеледі. FBN1 гені HTAD тобына жататын алғаш анықталған ген болып табылады. Фибриллин-1 — молекулалық массасы 350 кДа болатын, цистеинге бай гликопротеин. Ол жасушалардан бөлінгеннен кейін микрофибриллалар түзіп, тегіс бұлшықет жасушаларын эластинді пластинкалармен байланыстырады. Осылайша ол қолқа қабырғасының механикалық жүктемеге төзімділігін қамтамасыз етеді.

Фибриллин-1 мен TGF- β арасындағы өзара әрекеттестік аневризманың патогенезінде маңызды орын алады. Фибриллин-1 ақауы кезінде TGF- β жасушадан тыс матрикте ұсталып тұрмайды, нәтижесінде оның белсенділігі артады. Бұл Smad2/3 және MAPK/Erk сигналдық жолдарын іске қосып, фиброз бен матриктің деградациясын туындатады. TGF- β 2 де Марфан синдромының патогенезінде маңызды рөл атқарады. Жануарларға жүргізілген зерттеулер TGF- β 2 деңгейінің төмендеуі фибриллин-1 мутациясымен бірге болған жағдайда ерте өлімге алып келетінін көрсетті. TGF- β 1 белсенділігінің ұзақ уақыт жоғары болуы қолқа түбірінің кеңеюіне, қабырғаның ажырауына және жарылуына себеп болады. Сонымен қатар ол эндотелий және тегіс бұлшықет жасушаларының көбеюін тежеп, тамыр қабырғасының әлсіреуіне ықпал етеді. Соңғы он жылдықта TGF- β сигналдық жолдарының бұзылуы аневризманың дамуындағы негізгі механизмдердің бірі екендігі дәлелденді. Бұл TGFBR1, TGFBR2, SMAD2, SMAD3, TGFB1 және TGFB2 гендеріндегі функция жоғалту мутацияларының анықталуымен расталды.

Лойс–Дитц синдромы (ЛДС) – дәнекер тіннің сирек кездесетін аутосомды-доминантты генетикалық ауруы. Оның негізгі ерекшеліктеріне қолқа аневризмаларының және қолқа қабырғасының ажырауының агрессивті түрде дамуы, сондай-ақ артериялардың иректелуі жатады. Марфан синдромымен салыстырғанда, Лойс–Дитц синдромында жүрек-қантамыр жүйесінің зақымдануы анағұрлым ауыр өтеді. Қолқаның ажырауы мен жарылуы кіші диаметр кезінде және жас жаста пайда болуы мүмкін.

SKI геніндегі мутациялар Шпринцен–Гольдберг синдромының дамуына себеп болады. Бұл жағдайда қолқа патологиясы көбінесе қолқа түбірінің кеңеюімен көрінеді, бірақ әдетте аневризмаға дейін үдемейді. LTBP гендері LTBP1, LTBP2 және LTBP3 гендері TGF- β 1 факторын байланыстыратын латентті ақуыздарды кодтайды және оның жасушадан тыс матриктегі деңгейін реттейді. Бұл гендердің мутациялары көбінесе көз алмасының және көз бұршағының құрылымдық өзгерістерімен байланысты болады. Кейбір жағдайларда олар Марфан синдромы бар науқастарда FBN1 мутацияларымен қатар кездесуі мүмкін.

Қазіргі уақытта FBN1 генінің 3000-нан астам патогенді варианттары сипатталған. Олардың ішінде миссенс-мутациялар жиі кездеседі. Бірдей мутациясы бар адамдардың өзінде аурудың клиникалық көріністері әртүрлі болуы мүмкін. Бұл құбылыс эпигенетикалық факторлардың, ген-модификаторлардың және мозаицизмнің әсерімен түсіндіріледі.

Марфан синдромының дамуында эпигенетикалық механизмдердің маңызы жануарларға жүргізілген зерттеулерде дәлелденген. ДНҚ метилденуі мен гистондардың ацетилденуі аурудың клиникалық көрінісіне әсер етеді. LOX гені лизилоксидаза ферментін кодтайды. Бұл фермент коллаген мен эластин талшықтарының арасында көлденең байланыстар түзіп, олардың беріктігі мен серпімділігін қамтамасыз етеді. LOX геніндегі мутациялары бар науқастарда қолқа түбірі мен жоғарылайтын қолқаның ұршық тәрізді кеңеюі байқалады. Бұл өзгерістер қолқа қабырғасының ажырауына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар қаңқа жүйесінде Марфан синдромына ұқсас өзгерістер кездеседі.

COL3A1 гені және Элерс–Данлос синдромы COL3A1 гені III типті проколлагенді кодтайды. Ол фибриллярлық коллагендер тобына жатады. Элерс–Данлостың тамырлық түрі бар науқастарда қолқа аневризмасы мен оның ажырау қаупі айтарлықтай жоғары болады. Бұл ауру аутосомды-доминантты жолмен тұқым қуалайды.

Шерешевский–Тернер синдромы бар науқастарда да қолқа қабырғасының ажырау қаупі жоғары. Бұл асқину жас адамдарда және қолқа диаметрі жалпы популяцияға қарағанда кіші болған жағдайда да пайда болуы мүмкін. Егер жүрек қақпақшаларының ақаулары болмаса, қауіп біршама төмендейді. Халықаралық деректерге сәйкес, 18 жастан асқан және жоғарылайтын қолқасының өлшем индексі 2,5 см/м²-ден асатын Тернер синдромы бар науқастарға қолқада профилактикалық операцияны ертерек қарастыру ұсынылады.

Кеуде қолқасының аневризмасы мен ажырауының даму қаупін арттыратын басқа да гендер анықталған. Оларға:

- MYH11 – тегіс бұлшықет миозинінің ауыр тізбегін кодтайды;

- MYLK – миозиннің жеңіл тізбегінің киназасын кодтайды;
- PRKG1 – цГМФ-тәуелді I типті протеинкиназаны кодтайды;
- SMAD3 – TGF- β сигналдық жолының негізгі реттеушілерінің бірі.

Бұл гендердегі мутациялар тегіс бұлшықет жасушаларының жиырылуын, олардың жасушадан тыс матриксмен байланысын және жасушаішілік сигнал беруді бұзады. Нәтижесінде қолқа қабырғасының беріктігі төмендеп, аневризма мен ажырау қаупі артады.

Кеуде қолқасының тұқым қуалайтын ауруларына жауапты гендер көп жағдайда құрсақ қолқасы аневризмасының (ҚҚА) даму қаупін арттырмайды. Дегенмен соңғы зерттеулер ҚҚА-ның өзіндік генетикалық ерекшеліктері бар екенін көрсетті. Марфан және Лойс–Дитц синдромдары көбінесе кеуде қолқасының аневризмаларымен байланысты болғанымен, олар арқылы анықталған дәнекер тіннің қайта құрылу механизмдері құрсақ қолқасының аневризмасында да маңызды рөл атқарады. Құрсақ қолқасы аневризмасының тұқым қуалайтын қаупімен байланысты гендер тобы HAAD (Heritable Abdominal Aortic Disease) деп аталады.

Отбасылық жағдайларды зерттеу барысында 19q13 және 4q31 хромосомалық аймақтары анықталған. Бұл аймақтарда келесі гендер орналасқан:

- PDGFRA – тромбоциттерден бөлінетін өсу факторының рецепторы;
- EDNRA – эндотелин рецепторы;
- TGFB1 – трансформациялаушы өсу факторы β 1.

Бұл гендер тамыр қабырғасының құрылымы мен тұрақтылығын сақтауға қатысады.

Құрсақ қолқасы аневризмасындағы иммундық және молекулалық механизмдер

Құрсақ қолқасы аневризмасы (ҚҚА) бар науқастардың тіндік үлгілерін зерттеу барысында шағын аневризмаларда 840, ал ірі аневризмаларда 1014 дифференциалды экспрессияланатын ген анықталған. Зерттеулер иммундық жүйе жолдарының айқын белсенуін көрсетті. Әсіресе CTLA4, NKTR және CD8A гендерінің экспрессиясы тұрақты түрде жоғарылаған. Бұл нәтижелер Т-лимфоциттердің ҚҚА патогенезіндегі маңызды рөлін дәлелдейді. Матрикстік металлопротеиназалардың рөлі: 2002 жылы жүргізілген зерттеулерде ҚҚА бар науқастардың қолқа тіндері сау адамдардың қолқа тіндерімен салыстырылған. 265 геннің ішінен 11 геннің экспрессиясында айтарлықтай айырмашылық анықталған.

ҚҚА кезінде келесі гендердің белсенділігі төмендеген:

VI типті коллагеннің α 1 тізбегі;

IIIА гликопротеині;

α 2-макроглобулин.

Ал басқа зерттеулерде келесі гендердің экспрессиясы жоғарылаған:

ламнин α 4;

инсулинтәрізді өсу факторы-2 рецепторы.

Сонымен қатар:

MMP-9 (матрикстік металлопротеиназа-9);

жасушааралық адгезия молекуласы-1 (ICAM-1);

ісік некроздық факторының β -рецепторы

деңгейлерінің жоғарылауы байқалған.

MMP-9 жасушадан тыс матрикснің бұзылуына қатысады. Оның белсенділігінің жоғары болуы қолқа қабырғасының әлсіреуіне және аневризманың ұлғаюына ықпал етеді.

Алайда зерттеулер MMP-9 белсенділігінің тек аневризмаға ғана тән емес екенін көрсетті. Ол жалпы қолқа ауруларының дамуындағы ортақ патогенетикалық буындардың бірі болып саналады.

Қолқа қабырғасындағы тегіс бұлшықет жасушаларының қызметінде SORT1 генінің ерекше маңызы бар екендігі дәлелденген. Интегративті талдау көрсеткендей, SORT1 қалыпты жағдайда қолқа қабырғасының тұрақтылығын сақтайды. Оның қызметі бұзылған кезде тегіс бұлшықет жасушалары жиырылғыш фенотиптен синтетикалық және қабынулық фенотипке ауысады. Бұл өзгерістер аневризманың дамуына және үдеуіне ықпал етеді.

Қорытынды. Қолқаның әртүрлі бөлімдеріндегі аневризмалардың дамуы ортақ және өзіндік генетикалық ерекшеліктермен сипатталады.

Кеуде қолқасының аневризмалары үшін жоғары қауіп гендері жақсы зерттелген және көбіне Марфан синдромы, Элерс–Данлос синдромы, Лойс–Дитц синдромы сияқты тұқым қуалайтын аурулармен байланысты. Соңғы жылдардағы зерттеулер құрсақ қолқасы аневризмасының да өзіндік генетикалық негізі бар екенін дәлелдеді. Оның дамуына иммундық жауаптың өзгерістері, жасушадан тыс матриктің бұзылуы, тегіс бұлшықет жасушаларының фенотиптік ауысуы және көптеген генетикалық варианттар қатысады. Транскриптомдық зерттеулер аневризманың атеросклероздан және қолқаның басқа ауруларынан түбегейлі ерекшеленетін дербес патологиялық процесс екенін көрсетті.

Қазіргі уақытта геномика, транскриптомика, эпигеномика және протеомика деректерін клиникалық фенотиптермен біріктіру аневризмалардың ерте диагностикасын, қауіп-қатерді бағалауды, мониторинг жүргізуді және болашақта жеке бағытталған профилактикалық әрі емдік стратегияларды әзірлеуге мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Клинические рекомендации. Аневризмы грудной и торакоабдоминальной аорты. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2025;18(4):493–567.
2. Светликов А.В., Сухоручкин В.А., Иртюга О.Б. и др. Аневризмы брюшной аорты (рекомендации российских экспертов). Ангиология и сосудистая хирургия. Журнал имени академика А.В. Покровского. 2024;30(3):61–120
3. Milewicz D.M., Braverman A.C., De Backer J. et al. Marfan syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2021;7(1):64. DOI: 10.1038/s41572-021-00298-7.
4. Du Q., Zhang D., Zhuang Y. et al. The Molecular Genetics of Marfan Syndrome. Int J Med Sci. 2021;18(13):2752–2766.
5. Bitterman A.D., Sponseller P.D. Marfan syndrome: a clinical update. J Am Acad Orthop Surg. 2017;25:603–609. DOI: 10.5435/JAAOS-D-16-00143
6. Kim J., Yoo J.S., Kim H.J. et al. Patterns of genetic mutations explored by systematic screening of patients with aortopathy and their family members. JTCVS Open. 2023;15:27–37. DOI: 10.1016/j.xjon.2023.06.006
7. Valencia-Cifuentes V., Sinisterra-Díaz S.E., Quintana-Peña V. et al. Case report: A novel COL3A1 variant in a Colombian patient with isolated cerebrovascular involvement in vascular Ehlers–Danlos syndrome. Front Med (Lausanne). 2024;11:1304168. DOI: 10.3389/fmed.2024.1304168
8. Bobba C.M., Azarrafiy R., Spratt J.R. et al. A highly penetrant ACTA2 mutation of thoracic aortic disease. J Cardiothorac Surg. 2023;18(1):352. DOI: 10.1186/s13019-023-02420-0
9. Pinard A., Jones G.T., Milewicz D.M. Genetics of Thoracic and Abdominal Aortic Diseases. Circ Res. 2019;124(4):588–606. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.118.312436
10. Mangum K.D., Farber M.A. Genetic and epigenetic regulation of abdominal aortic aneurysms. Clin Genet. 2020;97(6):815–826. DOI: 10.1111/cge.13705
11. Singh T.P., Field M.A., Bown M.J., Jones G.T., Golledge J. Systematic review of genome-wide association studies of abdominal aortic aneurysm. Atherosclerosis. 2021;327:39–48. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.05.001
12. Davis F.M., Tsoi L.C., Ma F. et al. Single-cell Transcriptomics Reveals Dynamic Role of Smooth Muscle Cells and Enrichment of Immune Cell Subsets in Human Abdominal Aortic Aneurysms. Ann Surg. 2022;276(3):511–521. DOI: 10.1097/SLA.0000000000005551
13. Wan L., Huang J., Ni H., Yu G. Screening key genes for abdominal aortic aneurysm based on gene expression omnibus dataset. BMC Cardiovasc Disord. 2018;18(1):34. DOI: 10.1186/s12872-018-0766-8